

Создав в 2014 году независимое государство, Донецкую Народную Республику, следует иметь чёткие ответы на ряд вопросов:

– насколько государственное управление сегодня соответствует требованиям времени?

– как государство в целом и его институты в частности справляются со всеми функциями?

– какова система взаимодействия государства и структура гражданского общества?

– как исполняются законы в стране?

Речь идёт о переходе от государства, которое только управляет, к государству, которое наряду с выполнением этой важнейшей функции не забывает и о другом своём предназначении: о государстве, которое предоставляет обществу, гражданам и бизнесу услуги.

Список использованных источников

1. О государственной гражданской службе: Закон Донецкой Народной Республики от 15.01.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/>

2. Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России: правовой аспект / И.Н. Барциц. – М.: «Форма права», 2008. – 508 с.

3. Богданов А.А. Вопросы социализма. Работы разных лет / А.А. Богданов. – М.: Политиздат, 1990. – 477 с.

4. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука / А.А. Богданов. – М.: Финансы, 2003.

5. Государственная служба. Зарубежный опыт. Поиски эффективности. Выпуск 13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_INFOCOMM19_1000039053/

6. Стариков Ю.Н. Службное право: учебник / Ю.Н. Стариков. – М.: Бек, 1990. – С. 315.

7. Гегель Г. Философия права / Г. Гегель. – М.: Мысль, 1990. – С. 417.

УДК 378.1

DOI

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА «ГОРОДСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ»

Гурий П.С.,

канд. наук по гос. упр.,

доцент кафедры менеджмента производственной сферы

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Поставлена цель определить модель образовательного кластера для работы в условиях цифровой экономики. Сформировано представление о влиянии информационных технологий, являющихся инструментами цифровой экономики, на правила инновационного развития образовательного кластера. Обоснована целесообразность

разработки образа будущего образовательного кластера. Модель будущего образовательного кластера для работы в условиях цифровой экономики должна строиться по правилам организации в них биокорпоративной жизни персонала, и в полной мере использовать открывающиеся при этом возможности.

Ключевые слова: концепция развития, среднее профессиональное образование, кластер, инвестиционная привлекательность, цифровая экономика, образ будущего, колледж, выпускающая кафедра, Донецкая Народная Республика, Донецкая академия управления и государственной службы.

MODEL OF A PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL CLUSTER «URBAN PERSPECTIVE OF STUDENT YOUTH»

**Guriy P.S.,
Candidate of Sciences in Public
Administration, Associate
Professor of the Department of Non-
Production Management,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic**

The goal is to determine the model of the educational cluster for working in the digital economy. An idea was formed about the influence of information technologies, which are instruments of the digital economy, on the rules of innovative development of the educational cluster. The expediency of developing an image of the future educational cluster has been substantiated. The model of the future educational cluster, for working in the digital economy, should be built according to the rules for organizing the biocorporate life of personnel in them and fully use the opportunities that open up in this case.

Keywords: *development concept, secondary vocational education, cluster, investment attractiveness, digital economy, image of the future, college, graduating department, Donetsk People's Republic, Donetsk Academy of Management and Civil Service.*

Постановка задачи. Успешная реализация республиканских программ восстановления и развития экономики и социальной сферы в Донецкой Народной Республике будет определяться наличием системы целевой инновационной подготовки команд молодых специалистов с проектами обустройства своих первых рабочих мест (далее – Система ЦИПКС-РМ). Ключевым элементом Системы ЦИПКС-РМ должны стать лидеры комплексных выпускных квалификационных работ (далее – КВКР) с дипломом магистра управления, продемонстрировавшие в ходе их выполнения способности разрабатывать, создавать и продвигать труднокопируемые инновации. Для создания профессионально-образовательной среды, в которой будут формироваться лидеры КВКР и команды молодых специалистов с проектом обустройства своих первых рабочих мест, в перспективе станет возможным и востребованным, потребуется лишь создание специального профессионально-образовательного кластера.

Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики приняла решение создать «точку роста» профессионально-образовательного кластера, и поручила кафедре менеджмента непроизводственной сферы инициировать экспериментальную апробацию

Проекта кластера, выполняемого под девизом «Городская перспектива студенческой молодёжи» [1]. Экспериментальную апробацию Проекта планируется начинать с концептуально-стратегического этапа создания кластера. В случае получения положительных результатов будут реализованы и остальные этапы Проекта: реализационно-внедренческий; рефлексивно-аналитический; завершающий.

По предварительным расчётам создание инвестиционно-привлекательной модели кластера займёт примерно 2-3 года. При этом созданный кластер должен сохранять свою конкурентоспособность, находясь в динамично развивающемся рынке образовательных услуг, хотя бы на протяжении 10 лет.

Таким образом, проблема создания кластера «Городская перспектива студенческой молодёжи» заключается в поиске решений, позволяющих создать его инвестиционно-привлекательную модель.

Анализ последних исследований и публикаций. Соколова Е.И. ввела в научный оборот наиболее удачное понятие «инновационный образовательный кластер» [15]. Она предложила подразумевать под ним «объединение в группу ряда научных и образовательных учреждений с тесным взаимодействием и взаимозависимостью, для качественного преобразования как отдельных частей, так и всего кластера. Цель объединения – создавать качественного новый продукт в результате функционирования такого кластера».

Важность междисциплинарной интеграции разнообразных образовательных направлений и уровней для подготовки востребованных на рынке труда специалистов изучали Андриенко О.А., Астапов В.В. и Чучкалова Е.И. [4, 5, 16]. Их вывод: внешняя и внутренняя интеграция образования должна стать важнейшим инструментом повышения профессиональной мобильности и востребованности современных специалистов. Междисциплинарная интеграция разнообразных образовательных направлений даёт возможность выпускающим кафедрам поддерживать конкурентоспособность молодых специалистов.

Вандышева Л.В. определяет интеграцию образования как процесс объединения образовательного, социального, научного и экономического потенциалов образовательных учреждений и исследовательских институтов в устойчивую систему. Цель такой интеграции – приобретение участниками интеграции нового качества и выход на более высокий уровень развития [7].

Буевич А.П. показал, что масштаб и скорость преобразований у участников интеграции определяется внутренними возможностями всех структурных элементов конкретной системы, в том числе ценностными и целевыми настройками, которые будут определять особенности её функционирования и развития. Интеграция основана на стремлении структурных компонентов сблизиться и установить разнообразные виды взаимоотношений. В рамках образовательных учреждений содержательный аспект интеграции заключается в разработке согласованных образовательных программ для различных уровней профессиональной подготовки [6].

Андриенко О.А. также показала, что преимуществом интеграции является рост комплексности и системности научных знаний при одновременном усилении их организации. В процессе интеграции происходит уплотнение научных знаний и информации в «пространстве» и во «времени». Этот процесс, по её мнению, определяется целенаправленной деятельностью человечества [4].

Таким образом, интеграция/кластеризация образования является одним из векторов развития современного образования наряду с его гуманизацией,

демократизацией, стандартизацией, информатизацией, технологизацией и обеспечением непрерывности.

Однако проблема создания инвестиционно-привлекательной модели образовательного кластера «Городская перспектива студенческой молодёжи» является актуальной, ещё ни кем не ставилась и, тем более, не решалась.

Цель исследования – определить возможную модель образовательного кластера «колледж – выпускающая кафедра» для работы в условиях функционирования в будущем в ДНР цифровой экономики.

Основные результаты исследования. Техническое задание на разработку модели профессионально-образовательного кластера «Городская перспектива студенческой молодёжи» формировали путём извлечения из многоаспектного решения Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС» требований Головного заказчика именно к Проекту кластера [1]. Учёный совет определил, что Проект следует строить на основе реализации в нём трёх основных принципов:

- непрерывности (поэтапность формирования профессионального самоопределения, личностного и профессионального роста);
- регионализации (учёт интересов конкретных работодателей, особенностей и потребностей рынка труда, миграционных процессов, социально-профессиональных и образовательных запросов населения);
- интеграции организаций СПО и выпускающих кафедр в образовательные кластеры.

Концепция профессионально-образовательного кластера должна предполагать создание системы трудоустройства выпускников организаций СПО, обучающихся в бакалавриате по программе ускоренного обучения, на перечисленных выше принципах. Востребованность выпускников кластера должна обеспечиваться за счёт реализации трёх образовательных инноваций:

1. Создания для обучающихся в бакалавриате и магистратуре целевых программ профессиональной подготовки;
2. Внедрения для обучающихся в бакалавриате и магистратуре программ прохождения сквозных практик в организациях-работодателях;
3. Внедрения для обучающихся в магистратуре программ выполнения и защиты комплексных выпускных квалификационных работ студентами разных направлений подготовки, сформированных в одну комплексную команду под конкретного работодателя.

Для формирования представлений о будущей конкурентной образовательной среде создаваемого кластера, учитывали реализацию на территории ДНР двух крупных Проектов: Концепции развития среднего профессионального образования в ДНР в 2021-2024 гг. [2] и Формирования в ДНР цифровой экономики по аналогии с цифровой экономикой РФ [3].

Концепция развития СПО в 2021-2024 гг. определит политику Правительства ДНР в области подготовки специалистов среднего звена на ближайшее десятилетие и задаст разработчикам Проекта образовательного кластера свои рамки для творческого поиска перспективных моделей его реализации. Установлено, что Проект создаваемой Системы СПО в ДНР будет аналогичным ныне действующему в Российской Федерации. Основные задачи: консолидировать ресурсы работодателей и ОО СПО для подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций; интегрировать Систему СПО в образовательное пространство Российской Федерации; создать для различных категорий населения широкие возможности в приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой жизни; создать

условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи. Таким образом, на территории ДНР в 2025 г. начнёт функционировать Система СПО, интегрированная в образовательное пространство Российской Федерации.

Реализация в ДНР программ Цифровой экономики также требует внесения в рамки творческого поиска учёных и разработчиков требований цифровой экономики. Определению требований цифровой экономики предшествовало формирование собственных представлений о том, как информационные технологии, являющиеся её инструментами, изменяют правила инновационного развития образовательных систем. Для этого был изучен целый корпус публикаций по исследуемой проблеме [6, 10-14]. Установлено, что информационные технологии, вместе с потребностями клиентов и их ключевыми компетенциями, должны входить в триаду элементов, применяемых учёными и разработчиками моделей образовательных кластеров для поиска новых путей их инновационного развития. Информационные технологии представляют собой настолько сильное средство инновационного развития, что с их помощью руководство кластера может вообще изменить правила игры в нём, поменяв ранее сложившуюся схему взаимодействия акторов (отдельных сотрудников кластера) на новую сеть распространения информации и принятия решений. Это помогает руководству кластера добиваться достижения принципиально новой цели, а также ускорять и повышать эффективность работы кластера путём автоматизации сетевых процессов, что и является одной из целей цифровой экономики.

Объединение знаний отдельных сотрудников кластера (акторов) в интегрированную сеть распространения информации и принятия решений становится самым перспективным направлением современных исследований и разработок. Увеличение общего объёма знаний и ускорение распространения приобретённых акторами навыков внутри кластера и между кластерами становится стратегической целью. Информационные технологии позволяют создавать механизмы управления, в которых технологические и деловые стратегии не просто взаимодействуют, но и сливаются воедино, придавая кластерам принципиально новое качество: качество живого организма – биокорпорации.

Также установлено, что применение информационных технологий позволяет разработчикам перейти от перепроектирования бизнес-процессов к биореинжинирингу. Это говорит о том, что наступает время руководителей нового типа, которые будут понимать правила организации биокорпоративной жизни в кластерах и использовать открывающиеся при этом возможности:

- совершенствовать свои бизнес-процессы на основе сетей и внедрения современных информационных технологий,
- расширять и даже кардинальным образом менять масштаб своего бизнеса, добиваясь роста экономической мощи.

Понимание места и роли информационных технологий в организации инновационного развития должно быть положено в основу разработки новой модели образовательного кластера «Городская перспектива студенческой молодёжи», ориентированного на организацию целевой инновационной подготовки команд специалистов (далее – ЦИПКС) и предназначенного для работы в условиях цифровой экономики.

Для придания модели образовательного кластера «Городская перспектива студенческой молодёжи» инвестиционной привлекательности образ будущего создаваемого кластера должен пользоваться доверием местного сообщества и внешних партнёров [8, 9]. Образ будущего существенно расширяет возможности разработчиков проектов в демонстрации инвесторам уровень

капитализации создаваемых ими объектов, и, как следствие, придаёт им инвестиционную привлекательность. Таким образом, образ будущего профессионально-образовательного кластера должен демонстрировать городской общине и её внешним партнёрам способы создания системы ЦИПКС-РМ в их городе, обеспечивая при этом рост будущих сбережений у населения и рост будущих накоплений у инвесторов.

Выводы. 1. Модель инновационного образовательного кластера представляет собой объединение в группу ряда научных и образовательных учреждений с тесным взаимодействием и взаимозависимостью её участников для качественного преобразования как отдельных частей её, так и всего кластера. Цель объединения – создавать качественного новый продукт в результате функционирования такого кластера.

2. Внешняя и внутренняя междисциплинарная интеграция образования должна стать важнейшим инструментом повышения профессиональной мобильности и востребованности специалистов, и дать возможность выпускающим кафедрам поддерживать конкурентоспособность молодых специалистов. В процессе интеграции участников кластера происходит уплотнение научных знаний и информация в «пространстве» и во «времени», определяемое целенаправленной деятельностью его лидеров.

3. Масштаб деятельности создаваемого кластера должен быть соразмерен, а он сам совместим с создаваемой на территории ДНР в 2025 Системой СПО, интегрированной в образовательное пространство Российской Федерации.

4. Цифровые информационные технологии должны использоваться для обеспечения руководству кластера возможностей изменять правила игры в нём для достижения им принципиально новых целей, ускорять и повышать эффективность работы его путём автоматизации сетевых процессов.

5. Модель будущего образовательного кластера «колледж-выпускающая кафедра» должна строиться по правилам организации в нём биокорпоративной жизни персонала.

6. Для придания модели образовательного кластера «Городская перспектива студенческой молодёжи» инвестиционной привлекательности образ будущего создаваемого кластера должен пользоваться доверием местного сообщества и внешних партнёров.

Список использованных источников

1. Пути повышения эффективности профориентационной работы среди выпускников СПО на кафедре менеджмента непроеизводственной сферы / Донецкая Академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики // Решение Учёного Совета № 8/3, от 26.03.2020 г. – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 2 с.

2. Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики: официальный веб-сайт МОН ДНР (категория «Обсуждение нормативных документов») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mondnr.ru/dokumenty/send/48-obsuzhdenie-normativnykh-dokumentov/4408-proekt-kontseptsii-respublikanskoj-programmy-razvitiya-spo-dnr-na-2021-2024-gg/>

3. Указ Президента Российской Федерации: официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012>

4. Андриенко О.А. Векторы развития российского образования: интеграция / О.А. Андриенко, С.Н. Зубкова // Моделирование и конструирование в образовательной среде: сборник материалов V Всероссийской (с международным участием) научно-практической,

методологической конференции для научно-педагогического сообщества / под ред. И.А. Артемьева, В.О. Белевцовой, Н.Д. Дудиной. – М.: Издательство ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс», 2020. – С. 19-24.

5. Астапов В.В. Специфика и сущность интеграционных процессов в системе образования / В.В. Астапов // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2018. – № 30. – С. 2.

6. Буевич А.П. Цифровизация и инноватизация экономического пространства: вопросы взаимовлияния и взаимозависимости / А.П. Буевич, Г.А. Терская // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2019. – № 3 (47). – С. 130-140.

7. Вандышева Л.В. Интеграция образования и социальных практик / Л.В. Вандышева // Проблемы современного педагогического образования. – 2019. – № 62-4. – С. 43-47.

8. Гурий П.С. Образ будущего места работы и предстоящей жизнедеятельности – новое средство вовлечения студентов в реальное дипломное проектирование / П.С. Гурий // Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2014. – № 2(8). – С. 83-86.

9. Гурий П.С. Концепция инвестиционно-привлекательной системы целевой подготовки управленческих команд / П.С. Гурий // Сборник докладов XIV Международной конференции «Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования». – Донецк: ДонНУЭТ, 2020. – С. 45-49.

10. Куприянов К.В. Компоненты цифровой платформы поддержки инновационной деятельности / К.В. Куприянов, С.В. Семёнов // Московский экономический журнал. – 2020. – № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/komponenty-tsifrovoy-platfomy-podderzhki-innovatsionnoy-deyatelnosti>

11. Куприянов К.В. Принцип изменений в инновационной деятельности / К.В. Куприянов, В.В. Нестеров // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения: сборник статей XVII Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2020. – С. 110-115.

12. Куприянов К.В. Инновации. Новые задачи организаций и предприятий, переходящих к инновационной деятельности / К.В. Куприянов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Kupriyanov-Kirill-Valerevich.pdf>

13. Пунченко Н.О. Информационные технологии, их место в структуре конвергентных технологий и информатизации / Н.О. Пунченко // Гуманитарний вісник ЗДА. – 2016. – № 64. – С. 168-177.

14. Роик И.В. Информационные технологии в экологическом образовании студентов высших заведений / И.В. Роик, И.В. Косяк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/36486/Informacionnye_tekhnologii_v_ekologicheskom_obrazovanii_studentov_vysshih_zavedenij.pdf?sequence=1

15. Соколова Е.И. Термин «инновационный образовательный кластер» в понятийном поле современной педагогики / Е.И. Соколова // Непрерывное образование: 21 век. Научный электронный ежеквартальный журнал. Выпуск 2 (summer 2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://LLL21.petrso.ru>.

16. Чучкалова Е.И. Внутренняя интеграция в организациях высшего образования / Е.И. Чучкалова, О.Г. Мосунова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 8-1. – С. 247-250.